

English version below

Breviario de Isabel la Católica

[Maestro del Libro de Oración de Dresde](#) (¿Gante?, ca. 1450 - ?, 1510)

[Gerard Horenbout](#) (Gante, ca. 1465 - Londres, 1541)

Nº inventario: 550 [[Ver ficha completa en nostraetmundi.com](#)]

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: 1495-1497

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Arte de flamenco

Dimensiones: 23 x 16 cm

Materia: [Pergamino](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Isabel la Católica](#)

Procedencia: [Isabel la Católica, Medina del Campo](#) (Medina del Campo, España)

Emplazamiento actual: [The British Library](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: Add Ms. 18851

Inscripciones

Libro manuscrito de 1046 páginas.

Historia del objeto

Aunque no hay duda de su pertenencia a Isabel la Católica, carecemos de noticia documental de ello. Cuando la reina falleció el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo (Valladolid) es probable que lo tuviese entre los objetos personales, dado su carácter religioso y la belleza del libro. Si fue así, y solo es una hipótesis, no llegó a ponerse en almoneda con el resto de sus bienes. El vacío documental obliga a pensar en un regalo directo que hiciese la reina a alguien próximo y si, como se ha sostenido (Waagen, 1838, p. 177), el libro estuvo en El Escorial hasta la invasión francesa de España, lo tuvo que haber donado algún monarca. El fundador del monasterio de El Escorial fue Felipe II, quien ordenó su construcción y se encargó de dotarlo de obras de arte y una magnífica biblioteca. En los libros de entregas del monarca, entre 1562 y 1598, y la que realizó su hijo Felipe III en 1611, no hay ninguna referencia que pueda identificar el *Breviario*. En el Libro I se anota “Más un breviario rico escrito e ylluminado de mano que está metido en un encerado pro encuadernar”, y en la Entrega cuarta: “Dos breviarios en folio por encuadernar”. Esta alusión a las encuadernaciones es lo que impide en buena medida saber de qué pieza se trata, pues los cambios posteriores por el uso hacen que se pierda a pista.

En cualquier caso, la realidad es que no hay noticia cierta hasta comienzos del siglo XIX. Si estuvo en El Escorial, y si salió de allí durante la invasión napoleónica, lo cual es plausible, no es hasta 1815 cuando sabemos de su paradero en Inglaterra. El devenir del manuscrito iluminado ha sido estudiado con detalle por Scot McKendrick (The British Library), al cual remitimos para mayores detalles. Se localiza por primera vez en manos del banquero y parlamentario inglés, además de bibliófilo, John Dent. La calidad del *Breviario* llevó a bibliógrafo Thomas Frognall Dibdin a escribir una reseña laudatoria en 1817, en la que alababa la encuadernación realizada por el londinense Charles Hering. Por la nota de Dibdin sabemos que faltaba la imagen sobre las devociones a santa Catalina (fol. 368), quien insistía en que debería completarse con una miniatura de calidad, como acabó por hacerse.

Tras la muerte de Dent en 1826, su biblioteca se vendió al año siguiente en una subasta llevada a cabo por Robert Harding Evans en Londres. El *Breviario* pasó a manos de Philip Hurd, un bibliófilo que pagó la importante cantidad de 378 libras, pero no pudo disfrutar demasiado de su adquisición pues falleció en 1831. Un año después de su muerte de nuevo salió a subasta y alcanzó un precio bastante superior: 520 libras. Lo compró sir John Tobin, empresario que fue alcalde de Liverpool y el precio había subido hasta 645 libras. En el mismo año Tobin se hizo, entre otras obras, con las llamadas *Horas de Juana I* (The British Library, Add. Ms. 35313. Ed. facsímil de Manuel Moleiro Editor S. A., 2005).

Sir John Tobin mantuvo el *Breviario* en Oak Hill, cerca de Liverpool, hasta su muerte en 1851. Un año más tarde entraría a formar parte de los fondos del British Museum, pero no sin haber pasado antes por las manos del librero William Boone, que adquirió del hijo de Tobin ocho códices, entre los que estaba el *Breviario*, por 1900 libras. El librero londinense trató de revender los libros a un particular, pero acabó por ofrecérselos al British Museum por un importe de 3000 libras. El patronato del museo aceptó comprar los códices entre los que estaba el *Breviario de Isabel la Católica*, que desde que se creó la British Library como organismo independiente del British Museum en 1973, es uno de sus tesoros más apreciados.

Descripción

The British Library, en Londres, conserva un magnífico libro iluminado conocido como *Breviario de Isabel la Católica*. De tamaño habitual para este tipo de libros (23 x 16 cm) consta de 1046 páginas iluminadas. Los breviarios manuscritos e iluminados fueron muy queridos por los poderosos, sobre todo al finalizar la Edad Media, e Isabel la Católica se cuenta entre los principales coleccionistas de este tipo de libros. Se trataba de un texto litúrgico, en principio para que el clero cumpliera con sus obligaciones, mientras que los llamados libros de horas eran más personales y solían ser laicos sus poseedores, pero en la práctica no siempre es fácil determinar las diferencias entre ambos tipos de libros.

Isabel la Católica tuvo un gran número de manuscritos iluminados que conocemos de su existencia por las cuentas de sus camareros y por la testamentaria que se realizó en Toro (Zamora) a comienzos de 1505, pocos meses después de fallecer la reina. En total se documenta la existencia de veinte breviarios manuscritos en su poder, de los que cinco, los más ricos, realizados en vitela, eran de uso personal. No obstante, la manera de inventariar los diferentes objetos en esa época distaba mucho de la precisión actual, de manera que apenas se daban datos específicos más allá de su tasación. En el caso de los manuscritos iluminados que carecen de autor declarado y de título específico, se anotaban como libros con imágenes, más o menos costosos (con frecuencia se decía que era un libro “rico” cuando la apreciación económica era elevada), y se solía describir la cubierta. Se nos dice qué encuadernación tenían y si había algún distintivo (las armas del poseedor, o una leyenda...), pero nada más. Esto ya en sí es escaso para poder determinar de qué ejemplar se trata, pero si tenemos en cuenta que las encuadernaciones se han cambiado con el paso del tiempo, precisar qué ejemplar es atendiendo a los inventarios es tarea a veces infructuosa.

Este es el caso del *Breviario de Isabel la Católica*, que no ha podido ser identificado como alguno de los contenidos en los inventarios del tesoro de la reina. No hay duda de que le perteneció, pues en la miniatura del folio 436v, aparece el escudo de los Reyes Católicos y la divisa *Sub umbra alarum tuarum protege nos* (Salmo 17, 8), y en la miniatura afrontada (fol. 437r) hay una dedicatoria a la reina: "*Diue Elisabeth, Hispaniarum et Sicilia regine...*". En esta misma inscripción aparece reflejado el nombre del donante "*...Franciscus de Rojas... breviario hoc ex obsequio obtulit*". Además, junto a la inscripción está el escudo de armas de Francisco de Rojas, quien fue el artífice de la doble boda entre los hijos de los Reyes Católicos y los del emperador Maximiliano I de Austria.

Francisco de Rojas en tanto que embajador real tuvo un papel fundamental en la política matrimonial de los Reyes Católicos y estos le estuvieron agradecidos. No fue fácil conseguir el acuerdo para la doble boda, pues hasta finales de 1495 no se alcanzó tras arduas negociaciones, y no fue hasta agosto de 1496 cuando la entonces infanta Juana viajó a los Países Bajos para contraer matrimonio con el archiduque Felipe el Hermoso, primogénito de Maximiliano I y la duquesa María de Borgoña, ya fallecida; la misma armada que llevó a doña Juana trajo a España a la princesa Margarita de Austria, que en 1497 se casó con el príncipe don Juan.

Durante el tiempo que Rojas pasó en los Países Bajos debió entrar en contacto con artistas de aquellas tierras, y sin duda se interesó por las extraordinarias creaciones del llamado, simplificando demasiado, arte flamenco, pues localidades como Amberes o Bruselas eran Brabante. Este interés no fue exclusivo de Francisco de Rojas, a quien Elisa Ruiz García le atribuye el posible encargo del libro de horas de la reina, hoy en The Cleveland Museum of Art, Ms. 63256. Tenemos otros ejemplos como el del poderoso obispo Juan Rodríguez de Fonseca, quien se hizo con importantes obras de arte de los Países Bajos, entre las que se cuentan pinturas y tapices.

Escrito en latín tardomedieval, es una obra realizada según el uso dominico, con tantas imágenes que tuvieron que intervenir varios artistas. Se considera que el principal fue el anónimo Maestro del Libro de Oración de Dresde, que estuvo activo en el último cuarto del siglo XV y hasta la segunda década de la centuria siguiente. Como es habitual en los iluminadores, su estilo es renuente a admitir los principios del Renacimiento, especialmente la perspectiva, aunque al no tener las iluminaciones un punto de vista, y de distancia, determinado, pues el lector se acerca o aleja en función de su interés (y su capacidad visual), el principio inalterable de la perspectiva no tenía sentido. Por otro lado, lo que se buscaba era una fuerza expresiva que este maestro logra en sus imágenes, tanto por el dibujo como por la utilización de colores vivos. Otro de los iluminadores fue el denominado Maestro de Jacobo IV de Escocia, identificado generalmente con Gerard Horenbout, activo entre los siglos XV y XVI, quizás el más destacado iluminador antes de Simon Bening, y que también fue autor del conocido como *Libro de Horas de Juana de Castilla*, de hacia 1500 (The British Library, Londres, Ms. 35313. Ed. Facsímil de Manuel Moleiro Editor S. A., 2005).

Con motivo de la edición facsímil realizada por Manuel Molerio Editor S.A., se ha podido estudiar con detalle el *Breviario de Isabel la Católica* y en consecuencia precisar algunos términos. Al aparecer debajo del escudo real (fol. 436v) los escudos del príncipe Juan y Margarita de Austria, junto con el de Felipe el Hermoso y Juana, el libro debió ser entregado por Francisco de Rojas a la reina Isabel antes del 4 de octubre de 1497, fecha en la que falleció en Salamanca el heredero de los Reyes Católicos. Como es prácticamente seguro que el libro se adaptó con motivo de la doble boda, las fechas límites para su estado actual son el acuerdo matrimonial, a finales de 1495, y la muerte del príncipe.

No debió hacerse *ex novo* por encargo del embajador Rojas, sino que este lo adquiriría en buena medida terminado y mandó añadir un folio, el 436, que incluye los escudos y las divisas reales, que se incorporó mediante una pestaña, algo frecuente en estas obras cuya confección se dilataba en el tiempo, y que llevó a José Lázaro Galdiano a pensar que se trataba de una falsificación, y así lo defendió en un congreso en París en 1921, cuando en realidad era un procedimiento habitual. El folio afrontado (437r) también se alteró, introduciendo el escudo de armas de Francisco de Rojas, cinco estrellas de ocho puntas de azur sobre fondo de oro, y su divisa, "*Lux in tenebris luces et tenebrae eam non comprehenderunt*" (Juan 1, 5), inscripción que fue restaurada en el siglo XIX. Asimismo, se añadió la cartela a la derecha con la dedicatoria a la reina Católica: "*Diva Elisabeth...*". El embajador había decidido regalar el libro a la soberana y no dudó en introducir esta leyenda, y lo hizo en el lugar oportuno pues la miniatura de la parte superior muestra la coronación de la Virgen. La identificación un tanto blasfema de la Isabel la Católica con la Madre de Dios y el que se comience la cartela tratando a la reina de divina, demuestran el carácter de servidor fiel de Francisco de Rojas.

Ubicaciones

- **1973**
CENTRO DE ESTUDIOS
[The British Library, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **1852 - 1973**
MUSEO
[The British Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **1832 - 1852**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección John Tobin, Liverpool \(Reino Unido\)](#)
- **1827 - 1832**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección Philip Hurd, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **1815 - 1827**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección John Dent, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **segunda mitad del s.XVI - finales de s.XVIII**
BIBLIOTECA
[¿Monasterio de San Lorenzo de El Escorial?, San Lorenzo de el Escorial \(España\)](#)
- **ca. 1503 - ca. 1504**
PALACIO
[Isabel la Católica, Medina del Campo, Medina del Campo \(España\)](#)

Bibliografía

- BACKHOUSE, Janet (1993): *BACKHOUSE, Janet*, The British Library, Londres.
- CHECA CREMADES, Fernando (dir.) (2013): *Los Libros de entregas de Felipe II a El Escorial*, Patrimonio Nacional, Madrid.
- LÁZARO GALDIANO, José (1928): *Un supuesto breviario de Isabel la Católica*, La España

Moderna, Madrid.

- MCKENDRICK, Scot; RUIZ GARCÍA, Elisa y MORGAN, Nigel (2012): *Breviario de Isabel la Católica*, Manuel Moleiro Editor S. A., Barcelona.
- RUIZ GARCÍA, Elisa (2004): *Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio*, Instituto de Historia del Libro y la Lectura, Salamanca.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- TORRE, Antonio de la (1974): *Testamentaria de Isabel la Católica*, Barcelona.
- WAAGEN, Gustav Friedrich (1838): *Works of Art and Artists in England*, vol. III, John Murray, Londres.
- YARZA LUACES, Joaquín (1993): *Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía*, Nerea, Madrid.
- [ZALAMA, Miguel Ángel \(2010\): *Juana I. Arte, poder y cultura en torno a una reina que no gobernó*. Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid.](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

The Isabella Breviary

[Maestro del Libro de Oración de Dresde](#) (¿Gante?, ca. 1450 - ?, 1510)

[Gerard Horenbout](#) (Gante, ca. 1465 - London, 1541)

Inventory number: 550 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: 1495-1497

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Flemish art

Dimensions: 9,05 x 6,2 in

Material: [Parchment](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Isabel la Católica](#)

Provenance: [Isabella I of Castile, Medina del Campo](#) (Medina del Campo, Spain)

Current location: [The British Library](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: Add Ms. 18851

Inscriptions

Manuscript. 1046 pages.

Object History

Although there is no doubt that it belonged to Isabella the Catholic, we lack any documentary evidence of this. When the queen died on November 26, 1504, in Medina del Campo (Valladolid), it is likely that she had it among her personal belongings, given its religious nature and the book's beauty. If this was the case—and it is only a hypothesis—it was not put up for auction along with the rest of her estate. The lack of documentation suggests that the queen may have given it directly as a gift to someone close to her, and if, as has been argued (Waagen, 1838, p. 177), the book remained at El Escorial until the French invasion of Spain, it must have been donated by a monarch. The founder of the monastery of El Escorial was Philip II, who ordered its construction

and took charge of endowing it with works of art and a magnificent library. In the monarch's inventory records, between 1562 and 1598, and in the one compiled by his son Philip III in 1611, there is no reference that can identify the *Breviary*. In Book I, it is noted: "Plus a richly written and illuminated breviary by hand, which is placed in a waxed cover for binding," and in the fourth inventory: "Two folio-sized breviaries for binding." This reference to the bindings is what largely prevents us from knowing which piece is being described, as subsequent changes due to use have obscured the trail.

In any case, the reality is that there is no certain information until the early 19th century. If it was at El Escorial, and if it left there during the Napoleonic invasion—which is plausible—it is not until 1815 that we know of its whereabouts in England. The history of the illuminated manuscript has been studied in detail by Scot McKendrick (The British Library), to whom we refer for further details. It is first located in the hands of the English banker, parliamentarian, and bibliophile John Dent. The quality of *the Breviary* led bibliographer Thomas Frognall Dibdin to write a laudatory review in 1817, in which he praised the binding by the Londoner Charles Hering. From Dibdin's note, we know that the illustration depicting the devotions to Saint Catherine (fol. 368) was missing; he insisted that it should be completed with a high-quality miniature, as was eventually done.

After Dent's death in 1826, his library was sold the following year at an auction conducted by Robert Harding Evans in London. The *Breviary* passed into the hands of Philip Hurd, a bibliophile who paid the substantial sum of 378 pounds, but he was unable to enjoy his acquisition for long, as he died in 1831. A year after his death, it went up for auction again and fetched a much higher price: 520 pounds. It was purchased by Sir John Tobin, a businessman who served as mayor of Liverpool, and the price had risen to 645 pounds. In the same year, Tobin acquired, among other works, the so-called *Hours of Joan I* (The British Library, Add. Ms. 35313. Facsimile edition by Manuel Moleiro Editor S.A., 2005).

Sir John Tobin kept the *Breviary* at Oak Hill, near Liverpool, until his death in 1851. A year later, it would become part of the British Museum's collection, but not before passing through the hands of bookseller William Boone, who purchased eight codices—including the *Breviary*—from Tobin's son for 1,900 pounds. The London bookseller attempted to resell the books to a private individual but ultimately offered them to the British Museum for 3,000 pounds. The museum's board agreed to purchase the codices, among which was the *Breviary of Isabella the Catholic*, which, since the British Library was established as an independent body from the British Museum in 1973, has been one of its most prized treasures.

Description

The British Library in London houses a magnificent illuminated manuscript known as *the Breviary of Isabella the Catholic*. Of standard size for this type of book (23 x 16 cm), it consists of 1,046 illuminated pages. Manuscript and illuminated breviaries were highly prized by the powerful, especially toward the end of the Middle Ages, and Isabella the Catholic is counted among the leading collectors of this type of book. It was a liturgical text, originally intended for the clergy to fulfill their obligations, whereas the so-called books of hours were more personal and their owners were usually laypeople; however, in practice, it is not always easy to distinguish between the two types of books.

Isabel la Católica owned a large number of illuminated manuscripts, the existence of which we know from the accounts of her stewards and from the estate inventory drawn up in Toro (Zamora) in early 1505, a few months after the queen's death. In total, the existence of twenty manuscript breviaries in her possession is documented, of which five—the most lavish, made on vellum—were for personal use. However, the method of cataloging objects at that time was far from the precision of today, so specific details were rarely provided beyond their appraised value. In the

case of illuminated manuscripts lacking a stated author and a specific title, they were recorded as books with images, more or less expensive (a book was often described as “rich” when its monetary value was high), and the cover was usually described. We are told what kind of binding they had and whether there was any distinctive feature (the owner’s coat of arms, or an inscription...), but nothing more. This in itself is insufficient to determine which specific copy is being referred to, but if we consider that bindings have changed over time, identifying which copy it is based on the inventories is sometimes a fruitless task.

This is the case with *the Breviary of Isabella the Catholic*, which has not been identified as any of the items listed in the inventories of the queen’s treasury. There is no doubt that it belonged to her, for the miniature on folio 436v features the coat of arms of the Catholic Monarchs and the motto *Sub umbra alarum tuarum protege nos* (Psalm 17:8), and in the facing miniature (fol. 437r) there is a dedication to the queen: “*Diue Elisabeth, Hispaniarum et Sicilia regine...*”. This same inscription includes the name of the donor: “*...Franciscus de Roias... breviario hoc ex obsequio obtulit.*” Furthermore, next to the inscription is the coat of arms of Francisco de Rojas, who was the architect of the double wedding between the children of the Catholic Monarchs and those of Emperor Maximilian I of Austria.

As royal ambassador, Francisco de Rojas played a key role in the marriage policy of the Catholic Monarchs, and they were grateful to him. It was not easy to secure the agreement for the double wedding, as it was not reached until late 1495 after arduous negotiations, and it was not until August 1496 that the then-Infanta Juana traveled to the Netherlands to marry Archduke Philip the Handsome, the eldest son of Maximilian I and the late Duchess Mary of Burgundy; the same fleet that brought Doña Juana also brought Princess Margaret of Austria to Spain, who in 1497 married Prince Don Juan.

During the time Rojas spent in the Netherlands, he must have come into contact with artists from those lands, and he was undoubtedly interested in the extraordinary creations of what is known, somewhat simplistically, as Flemish art, since cities such as Antwerp and Brussels were part of Brabant. This interest was not exclusive to Francisco de Rojas, to whom Elisa Ruiz García attributes the possible commission of the queen’s book of hours, now in The Cleveland Museum of Art, Ms. 63256. We have other examples, such as that of the powerful Bishop Juan Rodríguez de Fonseca, who acquired important works of art from the Netherlands, including paintings and tapestries.

Written in late medieval Latin, it is a work produced according to Dominican custom, with so many images that several artists had to be involved. The principal artist is believed to be the anonymous Master of the Dresden Book of Hours, who was active from the last quarter of the 15th century through the second decade of the following century. As is typical of illuminators, his style is reluctant to embrace Renaissance principles, especially perspective; however, since the illuminations lack a fixed viewpoint or distance—as the reader moves closer or farther away depending on their interest (and visual acuity)—the unchanging principle of perspective was meaningless. On the other hand, what was sought was an expressive power that this master achieves in his images, both through his drawing and his use of vivid colors. Another illuminator was the so-called Master of James IV of Scotland, generally identified as Gerard Horenbout, active between the 15th and 16th centuries, perhaps the most prominent illuminator before Simon Bening, and who was also the author of *the so-called Book of Hours of Joanna of Castile*, from around 1500 (The British Library, London, Ms. 35313. Facsimile edition by Manuel Moleiro Editor S.A., 2005).

Thanks to the facsimile edition produced by Manuel Molerio Editor S.A., it has been possible to study the *Breviary of Isabella the Catholic* in detail and consequently clarify certain terms. Since

the coats of arms of Prince Juan and Margaret of Austria appear beneath the royal coat of arms (fol. 436v), along with those of Philip the Handsome and Joanna, the book must have been presented by Francisco de Rojas to Queen Isabella before October 4, 1497, the date on which the heir of the Catholic Monarchs died in Salamanca. Since it is virtually certain that the book was adapted for the occasion of the double wedding, the time frame for its current state is between the marriage agreement, in late 1495, and the prince's death.

It was not commissioned *from scratch* by Ambassador Rojas; rather, he acquired it largely completed and ordered the addition of a folio, number 436, which includes the royal coats of arms and mottos. This was incorporated via a tab, a common practice in such works whose production spanned a long period of time, and which led José Lázaro Galdiano to believe it was a forgery, and he argued as much at a conference in Paris in 1921, when in reality it was a standard procedure. The facing folio (437r) was also altered, introducing the coat of arms of Francisco de Rojas—five eight-pointed stars in azure on a gold background—and his motto, "*Lux in tenebris lucet et tenebrae eam non comprehendunt*" (John 1:5), an inscription that was restored in the 19th century. Likewise, the cartouche on the right was added with the dedication to the Catholic Queen: "*Diua Elisabeth...*". The ambassador had decided to present the book to the sovereign and did not hesitate to include this inscription, placing it in a fitting spot since the miniature at the top depicts the coronation of the Virgin. The somewhat blasphemous identification of Isabella the Catholic with the Mother of God, and the fact that the cartouche begins by referring to the queen as divine, demonstrate Francisco de Rojas's character as a faithful servant.

Locations

- 1973

STUDY CENTER

[The British Library, London \(United Kingdom\)](#)

- 1852 - 1973

MUSEUM

[The British Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- 1832 - 1852

PRIVATE COLLECTION

[John Tobin collection, Liverpool \(United Kingdom\)](#)

- 1827 - 1832

PRIVATE COLLECTION

[Philip Hurd Collection, London \(United Kingdom\)](#)

- 1815 - 1827

PRIVATE COLLECTION

[John Dent Collection, London \(United Kingdom\)](#)

- Second half of the XVI - XVIII

LIBRARY

[Monastery of San Lorenzo de El Escorial?, San Lorenzo de el Escorial \(Spain\)](#)

- ca. 1503 - ca. 1504

PALACE

[Isabella I of Castile, Medina del Campo, Medina del Campo \(Spain\)](#)

Bibliography

- BACKHOUSE, Janet (1993): *BACKHOUSE, Janet*, The British Library, Londres.
- CHECA CREMADES, Fernando (dir.) (2013): *Los Libros de entregas de Felipe II a El Escorial*, Patrimonio Nacional, Madrid.
- LÁZARO GALDIANO, José (1928): *Un supuesto breviario de Isabel la Católica*, La España Moderna, Madrid.
- McKENDRICK, Scot; RUIZ GARCÍA, Elisa y MORGAN, Nigel (2012): *Breviario de Isabel la Católica*, Manuel Moleiro Editor S. A., Barcelona.
- RUIZ GARCÍA, Elisa (2004): *Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio*, Instituto de Historia del Libro y la Lectura, Salamanca.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- TORRE, Antonio de la (1974): *Testamentaria de Isabel la Católica*, Barcelona.
- WAAGEN, Gustav Friedrich (1838): *Works of Art and Artists in England*, vol. III, John Murray, Londres.
- YARZA LUACES, Joaquín (1993): *Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía*, Nerea, Madrid.
- [ZALAMA, Miguel Ángel \(2010\): *Juana I. Arte, poder y cultura en torno a una reina que no gobernó*. Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid.](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [El Mundo](#). © [The British Library](#)

